

A CIÊNCIA DA ALMA¹

Juliano Carvalho Bento²

Resumo

Nosso objetivo com este trabalho é estabelecer os fundamentos e explorar os aspectos relativos a “Ciência da Alma”, utilizando como base o livro *Jesus, o Profeta Divino*, de Paiva Netto. Para isso, desconstruímos algumas noções equivocadas sobre a ciência, apresentamos a proposta da Ciência da Alma e sua metodologia, e integramos conceitos científicos existentes a essa nova ciência, como velocidade, espaço-tempo, relatividade e teoria do caos. Por fim, essa abordagem busca proporcionar uma compreensão mais profunda sobre o Tempo de Deus e a Profecia.

DOI: 10.5281/zenodo.6977071

São Paulo, 2024

¹ Anteriormente intitulado de “*A Ciência do Novo Mandamento de Jesus: Velocidade, Probabilidades e Espaço-Tempo Divino*”.

² Doutorando em Ensino de Ciências com ênfase em Ensino de Física pelo PIEC-USP, Mestrado (2016) pelo Departamento de Microondas e Óptica da FEEC – UNICAMP, Bacharelado (2007) e Licenciatura (2016) em Física pelo IFGW-UNICAMP. Pós-Graduação em História do Cristianismo e do Pensamento Cristão (FBRJ). Professor de Física e Matemática do Instituto de Educação José de Paiva Netto. E-mail: <mail@julianobento.com>. Responsável pelo Instituto de Estudo e Pesquisa da Ciência da Alma, dentro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista.
ORCID: orcid.org/0000-0003-3808-2833.

NOTA INTRODUTÓRIA

Esse escrito foi originalmente publicado na revista “Jesus Está Chegando!”, edição 112 (13 de dezembro de 2011), Rio de Janeiro: Elevação, p. 40-42, sob o título “A Ciência do Novo Mandamento de Jesus”. A motivação para a elaboração desse artigo se deu por ocasião do lançamento da obra de Paiva Netto *Jesus, o Profeta Divino*³, onde buscamos enfatizar os conceitos filosófico-científicos acerca do espaço, tempo e profecias, desenvolvido pelo autor da obra. Mais de dez anos após essa publicação, revisitamos esse texto agora denominado de “*A Ciência do Novo Mandamento de Jesus: Velocidade, Probabilidades e Espaço-Tempo Divino*”, o revisando e o ampliando em relação a sua edição impressa, tendo sido publicado em 18 de julho de 2022 no site da Revista Digital Jesus Está Chegando!⁴. Por fim, nessa nova revisão de 2024, estamos corrigimos alguns problemas ortográfico, revisando a introdução e, principalmente, modificando totalmente o título original para “A Ciência da Alma”.

A razão dessa mudança se deve a alguns fatores. Em primeiro lugar, a versão anterior procurava constantemente estabelecer as bases da Ciência da Alma, porém o título indicava que desenvolvíamos a Ciência do Novo Mandamento de Jesus. Embora ambos conceitos sejam equivalentes em nossa visão, não houve um aprofundamento desse ponto. Além disso, “A Ciência do Novo Mandamento de Jesus” é o subtítulo de um capítulo do livro *Jesus, o Profeta Divino* que intencionalmente referenciamos no título da publicação original (já que era um comentário sobre o mesmo), mas que, após diversas revisões e ampliações do texto, poderia gerar problemas de referência, pois o leitor poderia supor que ambos escritos eram o mesmo.

Por fim, o motivo maior seria o fato de que Paiva Netto criou em 1º de fevereiro de 2007 a Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista⁵, composta por dois

³ PAIVA NETTO, José de. *Jesus, o profeta divino*. 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Elevação, 2011. Disponível em: Apple Books. Acesso em: 24 nov. 2024. **Nota: A obra consultada está em formato digital sem numeração de páginas. Foram utilizadas referências por subtítulos dos capítulos no restante desse texto.**

⁴ BENTO, Juliano. “*A ciência do novo mandamento de Jesus*” – velocidade, probabilidades e espaço-tempo divino. Revista Digital Jesus Está Chegando, 2022. Disponível em: <https://jesusestachegando.com/artigos/a-ciencia-do-novo-mandamento-de-jesus/>. Acesso em: 20 nov. 2024.

⁵ O objetivo dessa Academia é claro: “Por meio da produção de conhecimento universal, isto é, divino e terreno, tem por objetivo dessectarizar a maneira como alguns veem o Cristo de Deus e o Cristianismo, ou seja, mostrar a influência e a aplicabilidade das lições ecumênicas e eternas do Acadêmico Celeste em todos os campos do saber espiritual-humano, apresentando-O de forma irrefragável à humanidade — o que não se limita às fronteiras físicas” – PAIVA NETTO, José de. *A Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista*. Reflexão de Boa Vontade extraída do livro *Paiva Netto e a Proclamação do Novo Mandamento*

institutos: Instituto de Estudo, Pesquisa e Vivência do Novo Mandamento de Jesus e o Instituto de Estudo e Pesquisa da Ciência da Alma, esse último sob nossa responsabilidade.

Como o viés desse trabalho também era o de fundamentar essa Ciência da Alma que define esse instituto homônimo, deixamos mais explícita essa atribuição, que junto de diversas outras publicações já realizadas e que existirão, buscarão erigir as bases dessa ciência⁶”.

Juliano Carvalho Bento

São Paulo, 20 de novembro de 2024

de Jesus – A saga heroica de Alziro Zarur (1914-1979) na Terra, de junho de 2019. Atualizado em fevereiro de 2021. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/espirtualidade/academia-jesus-o-cristo-ecumenico-o-divino-estadista>. Acesso em: 21 nov. 2024.

⁶ Somente a título de elucidação, esse trabalho pode também ser entendido como um comentário, no sentido de um subgênero literário, das diversas visões científico-filosófico-religiosas abordadas por Paiva Netto em sua obra citada, já que toda nossa visão aqui do que seria a “Ciência da Alma”, se fundamenta nas bases fornecidas por ele. Entretanto, esse escrito ainda foi desenvolvido por Juliano Carvalho Bento, sendo de inteira responsabilidade sua. Ou seja, quaisquer pessoas citadas ou desenvolvimentos aqui expostos foram feitas com o único objetivo de erigir nossa percepção do que entendemos ser essa ciência.

PREFÁCIO

Esse é um trabalho religioso. É importante realçar essa particularidade, caso o título não tenha sido um bom indicativo para isso. No entanto, isso não destitui a relevância do mesmo para mentes mais céticas ou voltada estritamente para as ciências empíricas. Expliquemos o motivo. Mircea Eliade (1907–1986), professor da Universidade de Chicago e um dos mais influentes historiadores das religiões do Séc. 20, afirma em seu livro “O Sagrado e o Profano: A Essência das Religiões⁷” (1957), que a religiosidade não é apenas um aspecto cultural ou um fenômeno social, mas algo profundamente enraizado na estrutura da consciência humana e na maneira como o ser humano se relaciona com o mundo e consigo mesmo. Esse atributo o levou a definir a ideia de *homo religiosus*, enfatizando essa característica religiosa praticamente inata ao Ser Humano, independente de nossas crenças ou não crenças verbalizadas.

Entretanto, segundo Eliade, o que se observa hoje é uma tentativa de sublimação dessa característica do *homo religiosus* em detrimento do “homem moderno secular”. Ou seja, enquanto o primeiro vê o mundo permeado pelo sagrado, o homem moderno frequentemente experimenta um “esquecimento do sagrado” ou tenta explicá-lo por meio de categorias científicas e racionais. No entanto, o autor acredita que, ainda assim, os vestígios do *homo religiosus* permanecem em símbolos e rituais cotidianos, ainda que reinterpretados de outra maneira. Assim, podemos notar que, de acordo com Eliade, a religiosidade sempre existirá, independente de crermos em uma visão religiosa ou não.

Um outro ponto também observado nesses estudos, é a distinção entre experiência religiosa e análise analítica da religião. Rudolf Otto (1869–1937), teólogo e filósofo alemão, e amplamente conhecido por sua obra “O Sagrado⁸” (1917) enaltece essa diferença, afirmando que o sentimento religioso ou transcendental não pode ser de todo revertido em palavras ou analisado de forma totalmente racional, a não ser que essa experiência se manifeste antes naqueles que busquem sistematizá-lo. Ou seja, existe uma hierarquia de processos necessários para sistematizar a religião.

Além disso, pelo fato de religiosidade e crenças religiosas serem quantidades distintas, é natural que essa manifestação do “Sagrado” não se verifique somente no

⁷ ELIADE, Mircea. *O sagrado e o profano: a essência das religiões*. Tradução de Rogério Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

⁸ OTTO, Rudolf. *O Sagrado*. Tradução de Mário Ferreira dos Santos. Petrópolis: Vozes, 2007.

campo religioso. Ou seja, podemos sentir essa experiência tanto quando realizarmos uma prece, oração ou reza sincera a Deus, mas igualmente na epifania que cientistas (como Einstein e sua religião cósmica) sentiram no processo da descoberta científica, por exemplo.

Isso nos leva a conjecturar se após a institucionalização da ciência ocorrida no Séc. 20, onde pesquisadores passaram a produzir artigos em massa para manterem seus empregos e bolsas de pesquisas, obedecendo a parâmetros regidos pelo *status quo*, não houve uma cisão no íntimo do pesquisador onde o “Sagrado Científico” se tornou mais difícil de se manifestar naqueles que buscam sistematizar a Natureza. É claro que alguns pesquisadores, professores, e comunicadores científicos podem repassar ou sentir o despertar desse sentimento (que é antes de tudo religioso, devemos lembrar), porém poucos⁹ de fato o alcançam.

Posto essa breve digressão, podemos perceber que, numa camada mais elementar, tanto a ciência, quanto a religião possuem uma meta similar: a verdade. É por conta disso que, nessa presente obra, enaltecemos tanto os trabalhos de Paiva Netto, que a décadas promove justamente essa convergência entre ciência e religião, como em seu artigo “Deus é Ciência”, onde o autor afirma que:

O que vem da parte de Deus é Ciência. Há tempos, defendemos que todos os ramos do saber universal compõem a Ciência Divina. Conforme estudaremos em outra oportunidade, Religião é Ciência, Ciência é Religião. Ambas devem honrar a Ciência Moral, que tem pelas criaturas o mais elevado respeito, não as considerando ferramenta para fanatização nem reles cobaias. O pensamento, quando altamente sectário, pode sustentar rancores que ensombream os olhos da Alma de geniais cerebrações. Aliadas, Fé e Razão muito além poderiam fazer pelos povos sequiosos de um mundo melhor. É fundamental afastar o tabu de que a Fé religiosa esteja restrita aos tolos e radicais e de que a Ciência seja reduto apenas dos que possuem intelecto aguçado, mantendo-se, de preferência, distantes do sentimento que liga a Razão ao Espírito Imortal. Convém ressaltar que Racionalidade em demasia, sem o amparo do coração, promove, por exemplo, soluções econômicas que a uns privilegiam e aos demais destroem¹⁰.

⁹ O famoso físico Richard Feynman (1918–1988) que se identificava como agnóstico, por vezes se portava de maneira errática ou excêntrica, somente para se livrar de cargos burocráticos em universidades a fim de que pudesse abraçar a incerteza e a curiosidade que considerava como partes fundamentais do seu pensamento científico.

¹⁰ PAIVA NETTO, José de. *Deus é Ciência*. Jornal “O Sul”, edição de 14 de janeiro de 2008, segunda-feira. Atualizado em novembro de 2018. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/ciencia/deus-e-ciencia>. Acesso em: 20 nov. 2024.

Assim, a melhor forma para se implementar isso, além do fomento ao diálogo ciência-religião, foi partindo de alguns “postulados religiosos” fundamentais (método axiomático), que se calçam no recorte religioso proposto por nós, a fim de verificar o que aconteceria se alguns desses se tornassem “verdades científicas” (que por si só já é um termo falacioso, visto que essa verdade pode se modificar com o tempo, diante de novos experimentos e interpretações teóricas).

Uma observação importante é que apresentaremos esses postulados de forma simplificada, o que pode levar a interpretações localizadas, considerando que muitos desses termos já carregam uma bagagem filosófica e religiosa prévia. Assim, para uma compreensão mais profunda e alinhada à nossa análise, recomendamos a consulta à obra de Paiva Netto, que oferece uma visão enriquecedora e detalhada sobre o tema.

Dessa forma, propomos os seguintes postulados para uma primeira compreensão dos desenvolvimento que aqui abordaremos: existem espíritos e que esses são eternos; os seres humanos são igualmente espíritos (“estamos corpo, mas somos Espírito¹¹”); espíritos reencarnam em novos corpos humanos para fins de evolução espiritual, i.e. desenvolvimento da moral, resgates e assimilação de novos conhecimento (não entendemos que a metempsicose seja uma realidade); tal como na Terra, existem espíritos que atuam em prol do bem (cujos exemplos maiores nesse texto são o Irmão dr. Bezerra de Menezes e o Irmão Flexa Dourada), bem como outros que agem com finalidades mesquinhas, onde a afinidade com cada um desses dependerá de nossos pensamentos, palavras e ações; existe uma hierarquia divina infinita não estática (porém, sem a possibilidade de regressão moral), onde cada um evolui de acordo com suas obras; Jesus é um espírito de altíssima evolução espiritual, bem como responsável pelo planeta e, portanto, detentor de um conhecimento científico, filosófico, religioso, político etc. muito aquém de nossa compreensão atual; o paráclito, que Jesus em seu Evangelho revela que enviará de tempos em tempos, não é somente composto por religiosos que reencarnam para auxiliar a humanidade, mas também de seres especialistas nas diversas áreas, culturas e religiões humanas; a visão ecumênica é imprescindível para a sobrevivência humana (“Ecumenismo é a Vontade Universal de viver em Paz¹²”); a bíblia sagrada é o

¹¹ PAIVA NETTO, José de. *O Espírito-medida*. Reflexão de Boa Vontade extraída do livro "Tesouros da Alma", de dezembro de 2017. Atualizada em julho de 2019. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/o-espirito-medida>. Acesso em: 20 nov. 2024.

¹² PAIVA NETTO, José de. *Os Quatro Pilares do Ecumenismo*. Reflexão de Boa Vontade extraída do livro "Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade — O Poder do Cristo em nós", de novembro de 2014. Atualizada em novembro de 2022. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/ecumenismo/os-quatro-pilares-do-ecumenismo>. Acesso em: 20 nov. 2024.

livro referência para a compreensão de quem é o Cristo e sua obra, desde que entendida e vivida em Espírito e Verdade, à luz do Novo Mandamento do Cristo Ecumênico; e o Amor é uma qualidade do espírito, cuja maior referência que temos é a de Jesus, quando promulgou seu Novo Mandamento: “Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo Amor uns pelos outros¹³”. Além disso, conforme ainda afirma Paiva Netto, o Amor é:

(...) a suprema definição da Divindade. É o elo perdido que a criatura busca na imensidão do estudo científico, que, para mais rapidamente progredir no âmbito social, tem de irmanar-se à Fé sem fanatismos, a fim de encontrar esse elo. Há tanto tempo considero que a Ciência (cérebro, mente), iluminada pelo Amor (Religião, coração fraterno), eleva o ser humano à conquista da Verdade!¹⁴

Existem diversas outras particularidades, porém essas já norteiam os apontamentos que desenvolveremos na esperança de serem assimilados.

¹³ Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13:34 e 35.

¹⁴ PAIVA NETTO, José de. *O Amor é o Elo Achado*. Jornal de Brasília, edição de 29 de dezembro de 2009, terça-feira. Atualizado em setembro de 2023. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/o-amor-e-o-elo-achado>. Acesso em: 20 nov. 2024.

INTRODUÇÃO

Em outubro de 2011, uma nova publicação de Paiva Netto chegava as livrarias sob o título “Jesus, o Profeta Divino”. A obra é a quarta dentro da série “Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração”, onde o autor aprofunda e desenvolve diversas particularidades do livro que encerra a Bíblia Sagrada de maneira única e acessível a todos. Nas palavras do escritor:

Jesus, o Profeta Divino é mais uma contribuição aos que discutem seriamente o tema profético acerca do Fim dos Tempos. O Cristo, os profetas bíblicos, os vates das religiões e muitos pesquisadores, crentes ou ateus, cada um a seu modo, falam sobre ou analisam a possibilidade de uma grande mudança ou monumental reforma em tudo o que conhecemos como sociedade e aspecto físico deste orbe. Apresento aqui despretensiosamente elementos dessas transformações¹⁵.

Ainda sobre tal escrito, o Irmão Dr. Adolfo de Bezerra Cavalcanti (Espírito) e o Irmão Flexa¹⁶ Dourada (Espírito), manifestado no médium Chico Periotto, afirmam, respectivamente que¹⁷:

A expressão Jesus, o *Profeta Divino* resgata a Divindade do Mestre. Portanto, define que Sua Paragem é de Outro Mundo, e não da Terra. Se Jesus é proveniente do Divino, então, realçada está Sua Vida e Obra entre os homens e mulheres reencarnados. (...) Sem dúvida, este livro abre os poros do conhecimento materializante e faz erigir, em plenitude, os mais belos sonetos de sabedoria e humildade. (...) Lutamos pela união dos bons e por seus avanços no planeta. E Jesus, o Profeta Divino contribui decisivamente para este perfeito avanço (**Irmão Dr. Bezerra**).

Este livro chama a atenção para Jesus, a maior das Esperanças. (...) O Irmão de Paiva colocou em livro Jesus, o Profeta Divino. Isso é que os Espíritos querem saber. Os Espíritos de Luz do Mundo Espiritual querem saber disso. A proteção começa aí, é não deixar de dizer o que tem de ser dito. O Irmão de Paiva faz com toda a sabedoria o livro, coloca todo mundo participando desta família chamada Humanidade [terrena e espiritual]. Isso é o que estabelece quem vai ser o melhor, o maior, quem vai ter maior proteção. Porque os Espíritos em Cima são atraídos pelos temas que cada um coloca à mesa para discussão. Quem queremos aproximar para o nosso lado? Essa é a pergunta. (**Irmão Flexa Dourada**).

¹⁵ PAIVA NETTO, José de, 2011, Prefácio do Autor.

¹⁶ A grafia do nome é com “x”.

¹⁷ PAIVA NETTO, José de, 2011, “Talismã Divino”.

Fato é que ao estudarmos esse livro, de imediato verificamos uma ruptura de paradigma filosófico-religioso-científica sendo proposta, fundamentada no Evangelho-Apocalipse de Jesus, a luz de Seu Novo Mandamento: “Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo Amor uns pelos outros¹⁸”.

E foi nesse contexto que surgiu a iniciativa desse ensaio. Nossa meta aqui é a de evidenciar esse paradigma, estruturando a “Ciência da Alma” ou, mais propriamente, nas palavras de Paiva Netto, a “Ciência do Espírito” ou “Ciência do Novo Mandamento de Jesus¹⁹”. Porém, antes, é importante que o leitor se aprofunde na obra *Jesus, o Profeta Divino*, visto que essa perspectiva está diluída²⁰ por todo o livro, bem como nas suas demais obras de Paiva Netto. Somente assim poderá alcançar com profundidade os desenvolvimentos aqui propostos.

1. A CIÊNCIA

“O que é ciência, afinal?” Tal pergunta despreziosa, título de um famoso livro do filósofo Alan F. Chalmers, não é uma pergunta simples de se responder e de difícil consenso entre esses próprios acadêmicos. Entretanto, algo notável de se observar é que para o senso comum, aparentemente não existe tantas dúvidas acerca dessa inquirição, visto essa ser facilmente elucidada pelo leigo ao definir ciência como sendo “o labor que cientistas realizam”. Embora tal conceituação não esteja de todo equivocada, o problema se encontra na figura idealizada não só da ciência, como a do cientista, provinda de filmes e livros de ficção científica. Um exemplo disso seria a visão que por detrás de toda descoberta, se encontra um gênio solitário, com seu alvo e límpido jaleco, manipulando tubos de ensaio e béqueres. Essa imagem é tão marcante que, inclusive, grandes empresas do setor de medicamentos, cosmético ou higiene se utilizam dessa visão no marketing, como forma de atestar a qualidade de algum produto.

¹⁸ Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13:34 e 35.

¹⁹ É possível encontrar tal título no adendo do capítulo “Jesus, O Profeta Divino, A Fiel Testemunha, O Primogênito Dos Mortos — VI: Partículas Atômicas E Subatômicas Na Espiritualidade”

²⁰ Todavia, de forma a melhor situar o leitor dentro da nossa análise, podemos dizer que as bases da Ciência da Alma estão mais explicitadas nos seguintes subtítulos: “O Dogmatismo Científico”, “Este Sofrido Planeta”, “A extraordinária Ciência”, “Zarur Einstein, $E=mc^2$ e a evolução do entendimento das Profecias”, “A Lei Divina e a Ciência humana”, “Descobertas Abaladas”, “Jamais temer defender a Verdade”, “Ciência da vanguarda”, “Nosso destino não é o horror do túmulo”, “O breve Tempo de Deus”, “Osmose intermundos”, “Jesus, o aríete da Física além da física”, “Ciência do Novo Mandamento de Jesus”, “Velocidade não existe?”, “Sintonizando o presente eterno” e “A avançadíssima Ciência do Cristo Jesus”.

Uma outra associação imprecisa, embora compreensível, é a confusão existente entre tecnologia e ciência. Primeiramente quando afirmamos “ciência”, podemos colocar sob um mesmo teto todas as possíveis manifestações do conhecimento que seguem “uma metodologia baseada em evidências”, conforme alguns dicionários gostam de afirmar. Entre essas temos as ciências da natureza (física, química e biologia), as ciências aplicadas (todas as engenharias, ciência da computação, agronomia etc.) e uma infinidade de outras divisões e manifestações dessa²¹. Isso gera uma confusão, pois não temos grandes dúvidas, enquanto humanidade, em como, por exemplo, erigir uma casa ou o melhor solo e época do ano para plantar uma espécie de milho, mas temos muitas acerca dos limites da física quântica e da relatividade. Além disso, as implementações desenvolvidas em um novo produto tecnológico, como um novo modelo de celular, são projetadas em conformidade com várias diretrizes de marketing, visando otimizar a aceitação do produto e sua competitividade no mercado. Embora essas estratégias impactem a sociedade, não necessariamente estamos observando uma grande evolução de novos conceitos físicos.

Em suma, não podemos dizer que um grande avanço tecnológico é diretamente proporcional a um grande avanço científico (natural)²².

Uma outra complexa imagem da ciência é entendê-la como a única detentora da verdade absoluta, sem margens para interpretação. Infelizmente, tal comportamento é fruto de uma excessiva postura dogmática científica que alguns indivíduos possuem nos mais diversos segmentos da sociedade. Conforme indicam os estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), a ciência é, antes de tudo, um produto da cultura na qual essa está imersa e é altamente influenciada pela mesma. Ao mesmo tempo, tal como qualquer grupo ou ramo da sociedade, não só é feita por pessoas detentoras de crenças e

²¹ Existem outras subdivisões de ciência. Por exemplo, podemos reorganizar essas áreas as dividindo em três troncos principais: ciências exatas, humanas e biológicas. Cada qual, por sua vez, se ramifica em outras vertentes de acordo com suas especialidades como biologia, física, química, história, sociologia, filosofia etc. Uma outra forma organizativa é a divisão entre *Hard Sciences* (Ciências “Duras”) e *Soft Sciences* (Ciências “Moles”). Isso gera amplo debate acadêmico, visto que as primeiras se fundamentariam na matemática e no método científico (p. ex. física, química e biologia) e, por sua vez, a sua contraparte (p. ex. educação, história e sociologia) não. Tal categorização possui uma série de problemáticas, visto que alguns tendem a depreciar a produção científica das *Soft* em relação as *Hard*. Até mesmo o senso comum foi contaminado por tal preconceito, imaginando que a ciência se restringe somente àquelas pertencentes ao grupo das ciências duras.

²² Tal assertiva não deve ser entendida como uma regra, visto que existem exceções. Não estamos afirmando que a técnica e ciência caminham isoladas, muito pelo contrário, existe uma interdependência basilar entre ambas. Em vários casos a técnica surgiu antes da ciência explicar o fenômeno por detrás do mesmo, como, por exemplo, no caso dos estudos termodinâmicos, bem como na fabricação de diversos instrumentos náuticos como a própria bússola. Além disso, a maior parte da ciência só avança hoje graças a evolução tecnológica, porém, ainda assim, a tecnologia é um meio, e não a finalidade para as ciências da natureza.

filosofias de vida, mas também por indivíduos que comentem erros (deliberados ou não). Por mais que a ciência tenha consciência disso e possua regulações internas a fim de se evitar que uma pesquisa com dados equivocados, desatualizados ou manipulados seja publicada em *journals*, isso eventualmente ocorre.

Observado todos esses pontos, retornamos a pergunta: o que é ciência? Embora a resposta não seja objetiva e já tenhamos criado um panorama geral sobre o assunto, podemos considerar que, no *lato sensu*, o termo flutua entre algumas concepções conectadas, porém dispares, como (a) um simples sinônimo de conhecimento (sobre qualquer assunto), (b) uma compreensão profunda sobre um determinado tópico ou, ainda, (c) uma categorização sistêmica de determinados saberes. Ou seja, de modo geral, de acordo com as palavras do filósofo italiano Abbagnano, ciência seria “(...) o conhecimento que inclui, em qualquer forma ou medida, uma garantia de sua própria validade”²³.

Todavia, o problema maior ocorre no *stricto sensu*, visto que o termo depende da época e da escola filosófica em questão²⁴. Historicamente podemos dizer que a ciência natural provém técnica e, principalmente, da chamada filosofia natural, ramo responsável por buscar o princípio elementar de todas as coisas. Contudo, após os trabalhos de grandes luminares dessa área como Galileu, Bacon, Descartes, Kepler, Boyle, Mendel, Spinoza, Newton dentre muitos outros, a ciência se emancipou do estudo filosófico de modo que, na atualidade, a primeira influencia a segunda, e não mais o contrário. Além disso, o saber científico, tal como hoje é idealizado, se modificou muito repentinamente ao longo do tempo. Em qualquer escrito com mais de quinhentos anos e que faça alusão ao termo, esse trará uma concepção de ciência daquele momento e recorte histórico, e não a de hoje.

Posto isso, embora nosso intuito não seja fechar a discussão sobre o que viria ser esse conceito, fato é que é muito complexo se definir ciência. Um exercício válido seria o de, numa primeira aproximação, compreender o termo estritamente como sendo o estudo, compreensão, sistematização e previsão do comportamento da natureza e do cosmos, microscópico e macroscópico, vivo ou não, se utilizando de metodologias de validação própria. Além disso, a verdade científica não é final, e se dá mediante revisões

²³ ABBAGNANO, N. Dicionário de Filosofia. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

²⁴ Por exemplo, alguns historiadores da ciência definem ciência como toda forma de técnica que a humanidade já desenvolveu. Outros, a compreendem como a ciência moderna, fruto da revolução copernicana ocorrida no século 16.

internas que ocorrem de tempos em tempos. Posto isso, foquemos no que seria essas metodologias.

2. METODOLOGIA

Conforme afirmamos, cada ciência necessita de uma metodologia que evidencie um determinado conhecimento e o valide via experimentação e reprodução laboratorial. No caso, chamamos tal procedimento de método científico.

Tal receituário consiste em um conjunto lógico e dedutivo de processos a fim de descrever com eficácia a realidade. Embora sua origem remonte a milhares de anos passados (se o definirmos como a própria lógica, como alguns filósofos da ciência defendem), o método científico, tal como compreendemos hoje, sofreu uma série de transformações.

Esse “refinamento” do método teve como objetivo retirar algumas antigas “subjetividades” de seu meio, como o conceito de intuição, por exemplo. É importante salientar que Descartes havia proposto tal ideia em sua obra “Discurso do Método” juntamente com o seu “penso, logo existo”. Não somente isso, mas toda sua metodologia buscava compreender os fundamentos das Leis Divina e não de uma visão cética de mundo.

O que houve, na realidade, foi a implantação de um reducionismo empirista aplicado ao saber científico no final do Séc. 19. Previamente a essa ruptura, os cientistas eram de tudo um pouco. Por exemplo, as discussões de Einstein, o enunciador da relatividade, e Bohr, um dos pais da mecânica quântica, versavam sobre religião, passando por filosofia, chegando finalmente à ciência. Todavia, o que temos hoje é uma “superespecialização” nas universidades, onde suas faculdades e departamentos são totalmente isolados intelectualmente e espacialmente uns dos outros. O *modus operandi* atual da ciência, embora tenha auxiliado muito em compreender cada partícula da realidade, fez com que acabássemos perdendo uma certa noção do todo integrado.

A fim de constatarmos isso, basta verificar que para um físico, uma simples flor, por exemplo, se restringe a um objeto dotado de comprimento de onda, centro de massa, peso, cor etc.; já para o químico, o produto de uma série de reações moleculares que interagem entre si via Forças de Van Der Waals; e para o biólogo a estrutura reprodutiva

característica das plantas angiospermas, facilitando a reprodução, permitindo a produção de sementes a partir da fertilização de óvulos²⁵.

Entretanto, se unificarmos essas visões definidoras de flor, quem garantirá que esgotamos todas as formas interpretativas da mesma? E mais, haveria algum saber “melhor” que o outro? Obviamente não podemos dizer que o saber físico seja melhor que o biológico (mesmo porque, em certo grau de especialização, esses se relacionam), mas qualquer pessoa que já tenha admirado e contemplado uma flor, consegue perceber que existem mais interpretações que subjazem ao organismo. Além disso, o que seria uma rosa para a poetisa Emily Dickinson? E para Vivaldi em “As Quatro Estações” (*Le quattro stagioni*) – onde no ciclo da primavera (*La primavera*) descreve musicalmente o desabrochar das flores e o renascimento da natureza? Os girassóis (*Les Tournesols*) para Van Gogh nas Artes? A flor de Lótus para um budista? E para uma mãe que a recebe de um filho? Esse é o problema do reducionismo. Trabalhamos com pequenas definições que não dialogam entre si, retalhando a compreensão da realidade.

Não somente isso. Percebemos que nas universidades não mais existem grandes polímatas unificadores desses saberes tecendo novas conclusões com base no todo, como havia no passado (mesmo porque não haveria tempo em vida de alguém assimilar tamanho conteúdo). Não existe mais “A Ciência”, mas somente uma ciência desconstruída, parceladas e reduzida as suas partes. É claro que alguns filósofos da educação já perceberam isso e propuseram iniciativas de reformulação do saber, a fim de reintegrar tal visão sob novas bases, como a interdisciplinaridade e, ainda mais, a transdisciplinaridade, porém ainda existe um longo caminho para que a total assimilação e implantação de tais conceitos por parte das grandes instituições de ensino e pesquisa.

3. O CIENTISTA DA ALMA

Posta essa análise, outras inquirições surgem dentro desse contexto. Por exemplo, e o que seria uma “não ciência”? Além disso, subtraindo algumas formas “não convencionais” de interpretação da realidade, não poderíamos acabar por recortar em demasia aspectos do conhecimento humano em prol de um método que, na realidade, não

²⁵ Novamente citamos aqui somente algumas Ciências Duras, mas poderíamos igualmente ampliar tal procedimento para as demais áreas do saber.

mais existe tal como se é defendido pelo filósofo da ciência Paul Feyerabend²⁶ (1924–1994)? Colocar todas as interpretações que não obedecem a uma metodologia científica dentro de uma “caixa” intitulada crença ou pseudociência²⁷ e, por sua vez, as alocar na periferia do conhecimento, não seria uma atitude dogmática?

Conforme afirma Paiva Netto no capítulo “Profecias, ‘Mortos’ e transformação planetária”, do livro, “Jesus, o Profeta Divino” devemos lembrar que “o único dogma da Ciência só pode ser a procura da Verdade, onde quer que esteja, sempre dentro da moral, da ética e do espírito da mais elevada Caridade, tendo por base a Bioética Divina”.

O autor ainda demonstra que um aspecto necessário para a Ciência ascender a novas descobertas em um plano totalmente novo, se dará com a admissão de outros saberes intuitivos, por meio de um esforço maior em reformular algumas bases dogmáticas instauradas por uma metodologia que não evoluiu *pari passu* com o conhecimento. Concretizando isso, seria possível até mesmo comportar novas proposições de estudo relegadas somente a religião como a pré e pós-existência da vida além matéria.

Para aqueles que refutam de imediato tal conceito, devemos recordar que o que separou o *homo sapiens sapiens* das outras espécies afins no mundo, foi o estabelecimento da arte e da religião, conforme nos recorda o arqueólogo cognitivo Steven Mithen em seu livro “A pré-história da mente: Uma busca das origens da arte, religião e da ciência”. De forma geral, o pesquisador propõe que quando surgiu uma “fluidez cognitiva” entre as diversas inteligências existentes em nosso cérebro, um novo salto de conhecimento ocorreu na humanidade, onde se criou tais áreas:

A importância (...) [das inteligências] foi enfatizada pelo antropólogo social Pascal Boyer no seu livro de 1994 intitulado *The Naturalness of Religious ideas* (A naturalidade das ideias religiosas). Boyer explica que a crença em seres não físicos é a característica mais comum das religiões; pode realmente ser universal. De fato, desde o trabalho clássico de E. B. Tylor sobre culturas

²⁶ Na sua obra seminal “Contra o Método” (1975) o filósofo da ciência austríaco Paul Feyerabend desafia a visão tradicional de que a ciência segue um método rígido e universal, adotando uma postura crítica ao racionalismo metodológico e à ideia de que há regras fixas para o progresso científico. Ele defende que “tudo vale” (“*anything goes*” em inglês), destacando a importância da flexibilidade e da diversidade de abordagens, argumentando que, historicamente, avanços significativos ocorreram quando cientistas violaram normas estabelecidas. Por meio de exemplos históricos, como os métodos de Galileu, Feyerabend demonstra que a liberdade e a criatividade são cruciais na ciência, e propõe um pluralismo epistemológico no qual diferentes formas de conhecimento coexistam, criticando o cientificismo como única forma válida de entendimento.

²⁷ Obviamente existem formas de interpretações da realidade manipuladoras e enganadoras que realizam grande mal para a sociedade e para os indivíduos. Não estamos propondo uma aceitação de tudo sem critério, longe disso, mas, sim um olhar mais refinado e detido para com algumas propostas particulares que promovam, acima de tudo o bem. Ou seja, uma ampliação intuitiva das bases metodológicas.

primitivas (*Primitive Cultures*) de 1871, a ideia de entidades não físicas foi usada para a própria definição de religião. Boyer nota três outras características recorrentes nas ideologias religiosas. A primeira é que, em muitas sociedades, pressupõe-se que algum componente não físico de uma pessoa possa sobreviver depois da morte e permanecer como um ser com crenças e desejos. Segundo, pressupõe-se com muita frequência que certas pessoas de uma sociedade estejam mais sujeitas a receber inspirações diretas ou mensagens de esferas sobrenaturais, como deuses ou espíritos. Terceiro, também é um pressuposto generalizado que a execução de certos rituais de modo preciso pode causar mudanças no mundo natural²⁸.

Dentro dessas inteligências, algo inato a nossa espécie, seria o que o autor chama de psicologia, biologia e física intuitiva. Percebe-se que o ser humano ao nascer, carrega uma certa “programação” de como iniciar a vida. A linguagem, noções de gravidade e inércia, e demais comportamentos, brotam naturalmente.

O curioso, é que mesmo com essa noção de mundo, as inteligências imediatamente quebram tais comandos inatos, ao proporem o “além vida”. Não somente isso, mas também atribuem característica a essas entidades, como o traspasar de paredes, a não alimentação, serem dotados de uma vida eterna etc.

Ou seja, por mais contra-intuitivo que possa transparecer tal evidência, o ser humano em todas as culturas e religiões enxergaram indícios de uma vida após a morte, havendo pessoas que, inclusive, se comunicavam com esses seres do “além vida”. É o que também propõe Paiva Netto:

O que apenas estou sugerindo, às vezes em palavra eloquente, é que os notáveis seguidores da Ciência atrevam-se a avançar mais pelos territórios desafiadores da Espiritualidade Ecumênica. E desse modo alcancem as inúmeras soluções de paz ofertadas pelo conhecimento das Leis que regem essa mesma Espiritualidade que, por ser ecumênica, não mantém a mente fechada, e sem, como ironizam alguns, deixar rolar o cérebro pelo terreno. A questão é ser humilde perante a Verdade e estudá-la, andando de braços dados com ela. É lamentável que mesmo hoje existam aqueles que nem se dão ao trabalho de reconhecer os esforços dos que, honesta e competentemente, adentram, de passo firme, as regiões espirituais. Elas ainda fazem tremer grandes intelectos e corações de respeitáveis pensadores, cuja existência dignifica os povos. Que analisem com total isenção para avaliar em profundidade esses preceitos eternos. Afinal, os mortos não morrem²⁹.

Assim, se a ciência, de modo geral, é aquilo que sistematiza um certo conhecimento, e supondo que haja uma substância inteligente que se conserva após a morte do corpo, podemos razoavelmente pensar em uma na concepção de uma “Ciência

²⁸ MITHEN, Steven. *A pré-história da mente: Uma busca das origens da arte, religião e da ciência*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

²⁹ PAIVA NETTO, José de, 2011, “Dogmatismo Científico”.

da Alma” efetiva. E se existe uma ciência, é porque existem cientistas que a estudam, sendo seu principal fomentador o próprio escritor Paiva Netto, por justamente vivenciar e aplicar tal conhecimento na sua vida e escritos, revelando que todos aqueles que experimentam essa Sabedoria Divina, propiciada pela Espiritualidade Ecumênica, empiricamente notam uma diferença em sua vida. É o que propõe, de certo modo, a “Aposta de Pascal”.

4. DEUS ANTROPOMÓRFICO VS. DEUS DIVINO

Algo que Mithen também afirma é que o ser humano, em seus primórdios, não conseguia atribuir características excessivamente etéreas para as entidades do “além vida” – incluindo divindades –, pelo fato disso propiciar uma desconexão em demasia dos comandos biológicos, físicos e psicológicos inatos. Ou seja, havia um limitador natural para a concepção do divino. Assim, os primeiros retratos de deuses carregavam características antropomorfizadas, ou seja, humanas. Um exemplo clássico são as divindades gregas que possuíam inveja, ciúmes e etc.

Entretanto, da mesma forma que nosso conhecimento da natureza se refinou, tais visões também devem evoluir. Se necessitamos de um grau de abstração inimaginável (dualidade onda-partícula, bóson de Higgs, léptons, teoria quântica de campos, ondas gravitacionais etc.), porque agiríamos diferente em relação a evolução do conhecimento sobre Deus? Reduzir a figura divina a características totalmente antropomorfizadas, é uma postura dos primórdios de nossa existência enquanto espécie. É exatamente isso que nos elucida Paiva Netto em seu artigo “Ecce Deus!”:

(...) Friedrich Nietzsche (1844-1900), filósofo e discutido autor de *Ecce Homo!* (Eis o Homem!), Assim falava Zaratustra, entre outros trabalhos até hoje instigantes, concluiu que Deus havia morrido... Muita gente ficou indignada com sua afirmativa. Porém, sabendo ou não, o velho Frederico valentemente combatia o deus antropomórfico, criado à imagem e semelhança do homem aturdido: o deus que persegue, se vinga e mata, o deus sem senso algum. Esse, Nietzsche tem toda a razão, está morto. Aliás, nunca existiu. Por isso, é chegada a hora de universalmente — porquanto, com atitude antifanática e/ou antipreconceituosa — aprimorarmos o nosso conhecimento sobre Deus, qualquer que seja a Sua verdadeira Essência³⁰.

³⁰ PAIVA NETTO, José de. *Ecce Deus!* Revista BOA VONTADE, edição 198, fev. 2005. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/ciencia/ecce-deus>. Acesso em: 24 nov. 2024.

E essa definição de Deus, conforme destacava o saudoso Proclamador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Alziro Zarur (1914-1979), pode ser vista em seu “Poema do Deus Divino” quando afirmava: “(...) Pois creio é nesse Deus imarcescível/ Que ampara a Humanidade imperfeitíssima:/ Deus de uma Perfeição inacessível/ À humana indagação falibilíssima”.

5. CURVAS DE PROBABILIDADES PROFÉTICAS

Uma vez assimilado todos esses pormenores, adentremos naquilo que a Ciência da Alma poderia auxiliar o conhecimento convencional. E, em especial, por estarmos aqui estudando o livro *Jesus, o Profeta Divino*, busquemos compreender mais profundamente o que seriam as Profecias. Sobre tal tema, vejamos o que Paiva Netto afirma na referida obra, no subtítulo “Zarur, Einstein, $E=mc^2$ e a evolução do entendimento das Profecias”:

Ora, quanto às palavras dos Profetas, temos de usar a mesma conceituação antes aqui exposta, pois — à medida que evoluímos — a nossa compreensão dos fatos vai crescendo, até tocar o Infinito, onde as Profecias são concebidas por Deus e postas em andamento por Seus Auxiliares Celestes, de acordo com a evolução das Humanidades, visíveis e Invisíveis³¹.

Ou seja, imediatamente quando nos referimos as Profecias (e o tempo profético de averiguação dessas), fatalmente isso nos leva a pensar em ações ocorrendo dentro de linha espaço-temporal. O problema óbvio disso é que só podemos acessar informações que ocorreram no passado e não no futuro, visto que tal linha pela física só possui um sentido. Todavia, de algum modo, informações que ocorrerão no futuro, são reveladas aos Profetas do passado. Assim, a fim de buscarmos algum precedente físico para resolução de tal questão (e longe de adentrarmos em um colóquio sobre determinismo e livre-arbítrio nesse momento), primeiramente devemos recordar que a partir de Einstein, tanto o espaço, quanto o tempo, passaram de quantidades absolutas para relativas.

Ou seja, a percepção física do tempo depende de algumas grandezas físicas como velocidade, aceleração e gravidade etc. Por mais que voltar no tempo não seja possível diante das Equações de Lorentz que regulam a relatividade especial, existe uma “brecha” na teoria que permite a existência de táquions. Tais partículas seriam mais velozes que a velocidade da luz, e embora a física imponha um limite para partículas exatamente nessa

³¹ PAIVA NETTO, José de, 2011, “Zarur, Einstein, $E=mc^2$ e a evolução do entendimento das Profecias”.

velocidade, não restringe as que se encontrariam além dessa. Uma característica importante dessa física, caso os táquions existam, seria justamente a possibilidade de se enviar informações para o passado. Tal conceito é denominado de Paradoxo de Tolman³².

Porém, não precisaríamos ir tão longe. Imaginando que Deus e seus Matemáticos, Físicos e Estatísticos Celestes³³ pudessem traçar todas as curvas de probabilidades existentes que decorrem das ações de todos os que já habitaram o planeta, calculando as consequências dos atos futuros da própria Humanidade, já teríamos uma Profecia se estabelecendo. Não seria uma mera previsão baseado em interpretações, mas em um conjunto de dados da Matemática Divina de Jesus, que é Aquele que “sonda rins e corações”³⁴ e que sabe até mesmo os fios de cabelo da nossa cabeça³⁵. Esses emissários, por sua vez, geram uma média das probabilidades de ocorrência de todos os eventos humanos e, ao mesmo tempo, repara tais caminhos por meio de seus mensageiros a fim de auxiliar a Humanidade (sejam os reencarnando ou intuindo em todas as áreas da mesma), maximizando o processo que leva tudo para o equilíbrio dentro do Amor Eterno. Seria como um organismo de equilíbrio universal³⁶.

Se o processo de modelagem e simulação já existe nos computadores mais poderosos da Terra, não é difícil de imaginar que em um mundo espiritual, dotado das mais diferentes tecnologias e variáveis intrínsecas do pensar e comportamento humano, não haveria desenvolvimentos desse tipo.

Por fim, tal planejamento Divino é então revelado aos Profetas de todos os tempos (e como nos lembra Paiva Netto, “Somos Todos Profetas”), visto que Deus é Caridade, Ele nos adverte com antecedência para nos colocarmos juntos do processo de regeneração do planeta por meio desse Amor.

³² RECAMI, E. The Tolman ‘Antitelephone’ Paradox: Its Solution by Tachyon Mechanics. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/hep-th/9508164>. Acesso em: 24 nov. 2024.

³³ Entre Deus (sabedoria máxima, infinita e eterna) e nós deve haver uma classe de espíritos mais evoluídos adequando a realidade e o próprio universo. Se existem espíritos, temos que partir do pressuposto que existe um mundo espiritual. De igual modo, se existem comunidades e sociedades humanas, deve haver algum princípio organizativo maior, respeitando essas culturas espirituais, que inconscientemente importamos e implementamos na Terra ao encarnarmos. Portanto, nada mais natural que propor Biólogos, Físicos, Engenheiros, Estatísticos e Matemáticos Celestes – por não haver uma melhor forma de defini-los, senão pela linguagem humana e por analogias – governando o todo.

³⁴ Apocalipse de Jesus Capítulo 2:23.

³⁵ Evangelho de Jesus, segundo Mateus, Capítulo 10:30.

³⁶ Uma pergunta que naturalmente surge desse questionamento seria o motivo de Deus não aparecer e revelar explicitamente para toda a Humanidade tais informações. O motivo disso seria exatamente para não haja uma quebra da causalidade explícita e do próprio livre arbítrio. Não faz sentido aplicar uma avaliação individual e final para um estudante e dar todas as respostas e o diploma ao mesmo antes do exame. O processo de encarnação (e reencarnação) do espírito é para que, via esquecimento de sua origem espiritual, coloque em prática tudo aquilo que aprendeu que continua em seu espírito. Mas, não existe desamparo. Deus é misericordiosa e encaminha os desígnios da Humanidade pela própria Humanidade.

Entretanto, não podemos esquecer um detalhe: Tudo isso contemplando o respeito ao livre arbítrio, às obras e ao resgate pessoal que cada pessoa, comunidade ou nação necessite passar frente a crimes contra as leis eternas que regem o cosmos, nessa ou em outras existências. Ou seja, a lagrangeana e a hamiltoniana³⁷ do Universo seria uma operação pré-primária frente a essa estatística do incomensurável.

6. A VELOCIDADE DE AÇÃO DAS LEIS DO ETERNO

Todavia, como funcionaria a lei da ação e reação espiritual dentro desse enorme ecossistema material-espiritual? Devemos recordar que não pode haver impunidade nem mesmo durante um único átomo de tempo.

Recorremos mais uma vez a “Jesus, o Profeta Divino” no subtítulo “A velocidade não existe?”, de autoria do Fundador da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, onde verificamos uma implicação dessa análise dentro dessa “Física além da física”:

O Senhor de nossa vida revelou a uma mulher simples que "Deus é Espírito". Ora, assim sendo, como deduz a sabedoria antiga, para os homens o tempo flui e para Deus o tempo é! Para o Supremo Criador, na condição de Onipresente, o tempo não passa. Cadê então, em termos espirituais, a velocidade no/do tempo? Diante disso, a legítima viagem não se realizará exclusivamente no espaço-tempo físico, enquadrado numa frequência, para os nossos agrilhoados sentidos, até o momento desconhecida. Mas tal ocorrerá, sobretudo, quando os cientistas mais audazes tiverem, no Terceiro Milênio, ousado pesquisar a existência da Física além da física... que se desenrola, antes de tudo, no Mundo Espiritual, região em que se forma a Profecia Celeste. Resumindo: está-se ou não se está, em vez de se vai ou não se vai. Por isso, afirma-se, com muito acerto, que Deus é Onipresente. Vejam: encontra-se em toda parte ao mesmo tempo. Vibrando de modo integral na substância Dele mesmo. E isto um dia ocorrerá com todos os seres espirituais, humanos, animais e de outros reinos que haja, de acordo com a evolução que não cessa de cada um. Enfim, Sua criação. Não mais viajaremos: de forma instantânea, estaremos ou não, num ou noutro local, nuns ou noutros lugares, ou em todos os pontos ao mesmo tempo³⁸.

Quando quebramos uma Lei Universal-Espiritual, o julgamento, a sentença e a data da execução devem instantaneamente serem desencadeados. E não somente isso,

³⁷ A lagrangeana e a hamiltoniana são formulações físicas da Mecânica Clássica Avançada que tem como objetivo obter e resolver equações de movimento dos mais diferentes sistemas.

³⁸ PAIVA NETTO, José de, 2011, “A velocidade não existe?”.

mecanismos atuantes dessa sentença são mensurados ao longo da vida espiritual e material do sentenciado³⁹, caso esse se utilize da Lei das Obras.

Posto isso, verificamos um aparente paradoxo. Se a velocidade de reação de Deus em medir certa quebra de Lei fosse finita, existiria instantes de injustiça no cosmos e o Senhor do Universo é sempre Justiça e Amor. Para que isso não ocorra, a velocidade de Deus deve ser infinita. Porém, o conceito de velocidades infinitas sugere percorrer grandes quantidades de espaço num tempo praticamente nulo, e existe um limitador físico natural chamado, conforme já expusemos, de velocidade da luz.

Poderíamos justificar alegando que tal limite serviria somente para ondas e matéria, e como a Substância Divina nos é ainda incompreensível, poderia esta estar sujeita a outros atenuantes, ou a nenhum deles. Por exemplo, se ele criou o espaço-tempo, poderia colocar o Espírito habitando uma quinta, sexta ou até sétima dimensão.

Contudo, haveria ainda alguma forma de resolver tal paradoxo se utilizando somente da física conhecida? Existiria um precedente físico, independente da velocidade, para que se mantenha a ordem em qualquer ponto do cosmos de forma instantânea? A resposta para isso talvez esteja na natureza probabilística da matéria, a mecânica quântica.

7. LEI DE CONSERVAÇÃO DO AMOR:

A mecânica quântica trabalha com uma realidade fundamentada em probabilidades maiores de um evento ocorrer em face de outras infinitas probabilidades menores possíveis. Quando alguém toma uma decisão, por exemplo, verificamos a chamada ruptura do pacote de onda, que, em termos gerais, é a escolha dessa maior probabilidade. Um exemplo já bem debatido sobre esse fenômeno é o problema do “gato de Schrödinger”⁴⁰.

Dentro do estudo da mecânica quântica, outro ponto que decorre de tal área foi o chamado Emaranhamento ou Entrelaçamento Quântico. Tal conceito afirma que se dois

³⁹ Contudo, não devemos confundir esse procedimento com tempo de reabilitação para o sentenciado buscar sanar suas dívidas, visto que, nesse caso, a sentença já foi proferida.

⁴⁰ O físico austríaco Erwin Schrödinger (1887-1961) propunha um experimento imaginário no qual se estabelece a seguinte situação: um gato é aprisionado em uma caixa contendo um elemento radioativo nocivo à saúde do felino. Após certo tempo, é impossível saber se o animal está vivo ou morto sem olhar o que ocorreu no confinamento. Obviamente, para saber se o gato está vivo ou morto, bastaria abrir a caixa. No entanto, queremos saber o que ocorre sem abri-la. Nesse momento a física quântica nos diz que o gato está vivo e morto dentro da caixa, e não vivo ou morto. Quando abrimos a caixa, a natureza tende a escolher a maior probabilidade de um dos eventos ocorrer, ou seja, se a maior probabilidade é o gato estar vivo, então a natureza busca convergir para essa realidade.

objetos quânticos possuem uma intrínseca relação, de modo a se criar uma lei de conservação⁴¹ então, independente da distância de separação entre eles, caso um sofra uma transformação, o outro imediatamente “sentirá” e se modificará para manter a ordem previamente estabelecida⁴². Tudo isso sem existir aparentemente um limite de velocidade de reação, ou seja, uma ação instantânea. Einstein chamava tal conceito de “ação fantasmagórica à distância”.

Dentro dessa ideia, podemos imaginar que para haver a “conservação da justiça”, ou mais profundamente, a “conservação do Amor de Deus”, de modo a não haver instantes de caos ou desordem no universo, haveria um mecanismo sideral que agiria a distância coletando e categorizando tudo o que ocorre.

É o que Paiva Netto propõe em “Jesus, o Profeta Divino” no Capítulo “Partículas atômicas e subatômicas na espiritualidade”, o subtítulo “Osmose intermundos”:

Existe uma permanente osmose entre o plano físico e o Mundo Espiritual, em que a Espiritualidade Superior provê o infindável Conhecimento Celeste. Sua descoberta será, ou já vem sendo paulatinamente, por meio científico, algo que sacudirá os povos. O que os espiritualistas por intuição sabem, um dia, a Ciência provará. É como venho afirmando há tanto tempo: O que a Religião intui a Ciência comprovará em laboratório. Proponho-lhes este raciocínio: os neutrinos, partículas subatômicas que possuem carga neutra e massa infinitamente pequena, são tão leves, tão leves, que podem atravessar a Terra ou qualquer objeto material sem serem notados. A maior parte deles é proveniente do Sol. Passam através de nossos corpos mais de 50 trilhões de neutrinos por segundo. Ninguém os vê, mas existem. Ocorre o mesmo com o mecanismo profético. A Profecia de Deus é como as subpartículas da Espiritualidade. Não podem ser vistas, porém, são reais⁴³.

Se imaginarmos essa osmose também ocorrendo instantaneamente por intermédio de partículas ou subpartícula espirituais, atrelando essa conservação da justiça fundamentada no Amor de Deus, fica mais fácil de imaginarmos tais mecanismos agindo.

⁴¹ “Uma lei de conservação em física é um princípio que afirma que uma certa propriedade física (ou seja, uma quantidade mensurável) não muda ao longo do tempo dentro de um sistema físico isolado. Na física clássica, leis desse tipo governam energia, momento, momento angular, massa e carga elétrica. Na física de partículas, outras leis de conservação se aplicam a propriedades de partículas subatômicas que são invariantes durante as interações”.

BRITANNICA, T. Editors of Encyclopaedia. Conservation law. *Encyclopedia Britannica*, 26 abr. 2021. Tradução livre. Disponível em: <https://www.britannica.com/science/conservation-law>.

⁴² Para aqueles que não abstraíram tal conceito, imagine que o universo tenha imposto que um par de copos devem sempre estar na seguinte configuração: Um com boca para cima e o outro virado para baixo. Assim, se um é virado para cima, para manter a configuração, as próprias leis universais criam uma situação para virar o outro copo. Se colocarmos agora tais copos a uma grande distância, tais leis ainda seriam cumpridas independente da distância. Obviamente tal situação só ocorre em escalas extremamente diminutas.

⁴³ PAIVA NETTO, José de, 2011, “Osmose intermundos”.

8. FRACTAIS E OS CICLOS TEMPORAIS

Voltando ao livro “Jesus, o Profeta Divino”, no capítulo “A questão espiritual do tempo”, verificamos alguns desenvolvimentos realizados pelo autor no que concerne ao Tempo de Deus. Vejamos:

(...) Alguns argumentam contra a credibilidade do Apocalipse, tendo em vista esta sua afirmativa: “pois o tempo em breve chegará”. E o fazem até sem jamais o ter lido. Ou, se abriram suas páginas, passaram apenas os olhos nelas, com a ligeireza de quem lê um romance de quinta categoria... A esses, reiteradamente convido a levar em conta determinados fatores, como há pouco vimos e que, por serem tão vitais, repito-os para melhor ilustração. Jamais se esqueçam deles, porquanto isso é FUNDAMENTAL para o entendimento da Profecia Celeste: 1) que o "breve" para Deus não é o mesmo para os homens. (...) 2) que dois milênios, com referência à idade da Terra como planeta cerca de 4,5 bilhões de anos estatisticamente considerados, correspondem a zero; 3) que muitos dos fatos previstos no Livro das Profecias Finais já ocorreram, ocorrerão ou se repetirão em novos ciclos. 4) E que o tempo próximo geralmente se realiza parte por parte, dentro de grandes partes e da Grande Parte Final, que se repete, de longo em longo tempo, em períodos matemáticos⁴⁴.

Dentro do estudo da matemática aplicada, uma área que tem ganhado muita notoriedade nas últimas décadas é a chamada Teoria do Caos. De forma simples, tal conceito busca padrões (Fractais) em eventos aparentemente caóticos verificados na natureza. Todavia, uma característica muito interessante dessa teoria é que, uma vez identificado um formato ou comportamento dentro de uma estrutura caótica, é possível verificar tal geometria se reproduzindo em diferentes escalas.

Uma exemplificação interessante, a fim de se ilustrar esse comportamento, seria analisar a estrutura de uma árvore. Seus ramos crescem de forma a maximizar a captação de luz solar e, embora não seja uma estrutura puramente caótica, não existem métodos de se prever com exatidão como será o formato de tal vegetal. Isso ocorre pela quantidade de variáveis impostas a mesma, como fertilização do solo, incidência luminosa, clima etc.

O que a teoria de fractais nos diz é que é possível averiguar em alguma parte dessa organização arbórea, microscópica ou não, o formato idêntico da estrutura maior, seja em um pequeno galho escondido, no desenho da própria raiz, ou até mesmo nas cadeias de células que a compõe. Se examinarmos atentamente, ali estará.

Longe de ser somente uma teoria estritamente acadêmica, essa já é muito aplicada em situações que necessitamos prever comportamentos onde não temos equações

⁴⁴ PAIVA NETTO, José de, 2011, “O breve Tempo de Deus”.

próprias para isso, como na meteorologia, na física, na sociologia, na economia, dentre outros.

Além da teoria do caos, verificamos na psicologia e na ciência da computação a utilização de um outro conceito denominado de *pattern recognition*, ou reconhecimento de padrões. Esse descreve que por meio de conhecimentos empíricos ou *a priori*, é possível criar modelos computacionais com o único objetivo de reconhecer certos arquétipos e categorizá-los.

No caso específico de uma inteligência artificial, isso auxilia muito no modo como essa lidará com o ambiente ao seu redor, sabendo como se comportará diante de situações inesperadas. Quanto mais padrões humanos essa conseguir captar (como sentimentos, postura, linguagem etc.), mais fácil se tornará para a inteligência antecipar uma reação frente a um conjunto de variáveis que probabilisticamente culmine em uma ação específica.

O que concluímos com isso é que formas de se captar repetições e padrões da natureza, sendo essas aparentemente ou totalmente caóticas, já é possível ao ser humano em certa escala de eventos. Além disso, a milênios já conhecemos a proporção áurea e o número de ouro que são construções matemáticas que a todo instante também se repetem na natureza. Portanto, nada mais natural que aplicar toda essa matemática ao próprio tempo.

Se analisarmos a linha temporal do comportamento humano ao longo da história, nos utilizando de nossas conclusões, essa fatalmente possuirá padrões temporais repetitivos. Isso não é novidade, visto que, embora exista uma máxima que “a história não se repete” dentro do estudo das ciências humanas, existe sim padrões de comportamento, conforme a psicologia, sociologia e uma nova área denominada de cliodinâmica (ciência que captura dados de comportamento de sociedades ou nações, a fim de se propor um modelo dinâmico no tempo para onde essas caminhariam) indicam.

Novamente, não é difícil de se imaginar numa escala Divino-Espiritual esses modelos serem exatamente esses ciclos proféticos. Ou seja, fractais de comportamento espaço-temporal da Humanidade que se repetem em pequenos ciclos maiores ou menores.

CONCLUSÃO

Ao longo desse ensaio, buscamos desconstruir a ideia equivocada proposta pelo senso comum, de que a ciência tal como hoje se estabeleceu é suficiente para

compreender a realidade como um todo. Embora essa dialogue com eficácia para verificar a verdade, existem outras vertentes da sociedade que também auxiliam na análise da estrutura da realidade. Temos que recordar que embora a academia acredite que a religião seja um constructo da cultura, devemos também lembrar que a ciência também o é, portanto não pode ser entendida como a única forma interpretativa do mundo.

Uma vez posto isso, nosso objetivo foi fundamentar as bases de uma nova ciência, a Ciência da Alma que é a própria “Ciência do Novo Mandamento de Jesus”, nas palavras de Paiva Netto no livro “Jesus, o Profeta Divino”:

O verdadeiramente novo vem do Mundo Espiritual. Como afirmei em meu livro Apocalipse sem Medo, o Universo visível, somático, que a todos deslumbra, é como se fora o esboço da Criação Divina, que abrange outros domínios, outras dimensões, além dos materiais. Até mesmo para a Ciência, o caminho é espiritual. Esqueçamos, então, a parte perecível em nós, pretendo fundamento da realidade, para que possamos também intelectualmente ingressar no território do Espírito. Logo, na avançadíssima Ciência do Novo Mandamento do Profeta Divino, Jesus. Assim, todas as dimensões e barreiras de espaço-tempo que até agora teimam em algemar a nossa mente e o nosso Espírito – cairão⁴⁵ (...).

Posto isso, desenvolvemos certos aspectos dessa ciência, evidenciando o comportamento do Espaço-Tempo Divino e sua conexão com o Espaço-Tempo Humano, a estrutura da profecia nesse contexto, finalizando com os Ciclos Proféticos. Dentro dessas bases, notamos como a Caridade Divina se estabelece nos mais diversos recantos do Universo.

Por fim, gostaria de encerrar tal escrito lembrando essas palavras de Jesus: “Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e Eu, nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada podereis fazer” (Evangelho de Jesus, segundo João, Capítulo 15, Versículo 5). Tal como nossa analogia desenvolvida dentro da Teoria do Caos, busquemos ser fractais dessa grande árvore de nosso mundo, nosso Mestre Jesus, Polímata Maior do conhecimento Divino, reproduzindo o único padrão universal digno, base e fundamento do cosmos, o Amor Divino a todas as criaturas.

⁴⁵ PAIVA NETTO, José de, 2011, “Ciência do Novo Mandamento de Jesus”.

REFERÊNCIAS

ABBAGNANO, N. *Dicionário de Filosofia*. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

BENTO, Juliano. “A ciência do novo mandamento de Jesus” – velocidade, probabilidades e espaço-tempo divino. *Revista Digital Jesus Está Chegando*, 2022. Disponível em: <https://jesusestachegando.com/artigos/a-ciencia-do-novo-mandamento-de-jesus/>. Acesso em: 20 nov. 2024.

BÍBLIA DE JERUSALÉM. Nova edição revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2002.
BRITANNICA, T. Editors of Encyclopaedia. Conservation law. *Encyclopedia Britannica*, 26 abr. 2021. Tradução livre. Disponível em: <https://www.britannica.com/science/conservation-law>.

ELIADE, Mircea. *O sagrado e o profano: a essência das religiões*. Tradução de Rogério Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

MITHEN, Steven. *A pré-história da mente: Uma busca das origens da arte, religião e da ciência*. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

OTTO, Rudolf. *O Sagrado*. Tradução de Mário Ferreira dos Santos. Petrópolis: Vozes, 2007.

PAIVA NETTO, José de. *A Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista*. Reflexão de Boa Vontade extraída do livro *Paiva Netto e a Proclamação do Novo Mandamento de Jesus – A saga heroica de Alziro Zarur (1914-1979) na Terra*, de junho de 2019. Atualizado em fevereiro de 2021. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/academia-jesus-o-cristo-ecumenico-o-divino-estadista>. Acesso em: 21 nov. 2024.

PAIVA NETTO, José de. *Deus é Ciência*. Jornal “O Sul”, edição de 14 de janeiro de 2008, segunda-feira. Atualizado em novembro de 2018. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/ciencia/deus-e-ciencia>. Acesso em: 20 nov. 2024.

PAIVA NETTO, José de. *Ecce Deus!*. Revista *BOA VONTADE*, edição 198, fev. 2005. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/ciencia/ecce-deus>. Acesso em: 24 nov. 2024.

PAIVA NETTO, José de. *Jesus, o profeta divino*. 8ª ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Elevação, 2011. Disponível em: Apple Books. Acesso em: 24 nov. 2024.

PAIVA NETTO, José de. *O Amor é o Elo Achado*. Jornal de Brasília, edição de 29 de dezembro de 2009, terça-feira. Atualizado em setembro de 2023. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/o-amor-e-o-elo-achado>. Acesso em: 20 nov. 2024.

PAIVA NETTO, José de. *O Espírito-medida*. Reflexão de Boa Vontade extraída do livro *Tesouros da Alma*, de dezembro de 2017. Atualizada em julho de 2019. Disponível em:

<https://www.paivanetto.com/pt/espiritualidade/o-espírito-medida>. Acesso em: 20 nov. 2024.

PAIVA NETTO, José de. *Os Quatro Pilares do Ecumenismo*. Reflexão de Boa Vontade extraída do livro *Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade — O Poder do Cristo em nós*, de novembro de 2014. Atualizada em novembro de 2022. Disponível em: <https://www.paivanetto.com/pt/ecumenismo/os-quatro-pilares-do-ecumenismo>. Acesso em: 20 nov. 2024.

RECAMI, E. *The Tolman 'Antitelephone' Paradox: Its Solution by Tachyon Mechanics*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/hep-th/9508164>. Acesso em: 24 nov. 2024.